

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Хожалепесова Р.Д.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ЭКОНОМИКИ:

УЗБЕКИСТАН

Universal
Impact Factor

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

zenodo

ADVANCED SCIENCE INDEX

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

2023-2024

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ